

14. Этимологический онлайн-словарь русского языка / под ред. Н.М. Шанского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lexicography.online/etymology/shansky/> (дата обращения: 10.05.2022).

15. Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А.К. Шапошников: В 2 т. – Т. 1. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 576 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/_pdf/russ-etym-shaposhnikov-1.pdf (дата обращения: 10.05.2022).

16. Этимологический словарь современного русского языка. / Сост. А.К. Шапошников: В 2 т. – Т. 2. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 576 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/_pdf/russ-etym-shaposhnikov-2.pdf (дата обращения: 10.05.2022).

УДК 378.2
DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

ВАЩЕНКО Н.В.,
д-р. экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия и
управления персоналом
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены особенности принятия стратегических решений, проанализированы последствия недооценки стратегических решений, разработан алгоритм организации принятия стратегических управленческих решений, предложены мероприятия по улучшению стратегических решений в условиях неопределённости и риска.

Ключевые слова: стратегия, тактика, стратегические решения, неопределённость, риск, управленческие решения

FEATURES OF STRATEGIC DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK

VASCENKO N.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Enterprise
Economics and Personnel Management
SO HPE Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the features of making strategic decisions, analyzes the consequences of underestimating strategic decisions, develops an algorithm for organizing the adoption of strategic management decisions, and proposes measures to improve strategic decisions under conditions of uncertainty and risk.

Keywords: strategy, tactics, strategic decisions, uncertainty, risk, management decisions

Актуальность и постановка задачи. В настоящее время принятие стратегических решений является важной частью любой управленческой деятельности. Рыночная ориентация требует от руководителей предприятий умения видеть перспективы, принимать эффективные стратегические управленческие решения в сложившихся рискованных условиях хозяйствования. В целях обеспечения устойчивости функционирования предприятий в условиях неопределённости и риска необходимо соблюдение и использование основных принципов стратегического менеджмента, реализация которых должна осуществляться путём принятия эффективных стратегических решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос об особенностях принятия стратегических решений в условиях неопределённости и риска находится в центре внимания зарубежных и отечественных учёных. Такие учёные, как Фролов Ю., Голубков Е., Малюк В., Афендикова Е. и многие другие внесли значительный вклад в изучение данного вопроса. Несмотря на многочисленные научные разработки и исследования актуальных проблем в сфере стратегии, тактики, управления стратегическими решениями на предприятиях, особенностей рискованных и неопределённых ситуаций, эта тема остаётся не до конца разработанной.

Поэтому существует необходимость в разработке наиболее эффективных и рациональных механизмов, а также средств и путей решения проблем по принятию стратегических решений в условиях неопределённости и риска.

Цель статьи – изучение особенностей разработки и принятия стратегических решений в условиях неопределённости и риска.

Изложение основного материала исследования. В современных экономических условиях хозяйствования предприятия сталкиваются с множеством вызовов, обусловленных неопределённостью внешней среды. Эффективно разработанные стратегические решения в сфере управления рисками позволяют справиться со сложностями и обеспечить предприятию устойчивое поступление прибыли. Разработка системы стратегических решений – сложная задача, которая требует серьёзной аналитической работы, умения находить выигрышные позиции и применять новые методики.

Риск – это вероятная опасность потери, которая вытекает из сущности каких-либо явлений природы и видов деятельности человека. Следовательно, принятие решений в условиях риска – это выборка вариантов по решению в условии, когда каждые действия приводят к одному из массы вероятных частных исходов, при этом каждый исход – это вычисляемая или экспертно-определяемая вероятность появления риска [1, с. 250].

Следует отметить, что неопределённость ситуации обусловлена следующими факторами: отсутствие полной информации, случайность, противодействие.

К стратегическим управленческим решениям можно отнести решения о реконструкции предприятия, организации, введении новейших продуктов и технологий, о выходе на новые рынки, приобретении и слиянии компаний, а также проведении организационных трансформаций.

Процесс принятия стратегических решений в условиях неопределённости и риска предполагает оказание влияния на объекты управления, которые должны быть направлены на снижение степени неопределённостей, то есть на уменьшение количества неблагоприятных исходов.

Возникновение стратегических решений по управлению рисками у хозяйствующего субъекта определено проблематикой динамичного изменения внешней окружающей среды. Видоизменения в окружающей среде являются непредсказуемыми, в связи с этим вырастает неопределённость, причём рост её происходит с бешеной скоростью [2, с. 280].

Таким образом, условия неопределённости порождают появление более новых видов рисков. В случае недооценки их значения при разработке стратегических

решений в условиях неопределённости и риска, предприятие может понести значительные убытки во всех сферах (рис. 1).

Рис. 1. Последствия недооценки стратегических решений в условиях неопределённости и риска

Исходя из негативных последствий недооценки стратегических решений в условиях неопределённости и риска, следует выделить основные пути по преодолению данных проблем (табл. 1).

Таблица 1

Основные меры по улучшению стратегических решений в условиях неопределённости и риска

Наименование меры	Особенность
1	2
Прогнозирование	Действия, предусмотренные на случай изменения в будущем финансового состояния объекта в целом и его подразделений. Прогнозирование риска осуществляется на основе экстраполяции прошлых событий в будущее, благодаря экспертной оценке тенденций видоизменений, а также на основе прямых предвидений данных видоизменений
Организация	Совокупность объединённых управленцев, которые совместными усилиями реализуют программу рискованных вложений капитала на основе поставленных задач
Регулирование	Влияние на объект управления, благодаря которому можно достичь устойчивого состояния данного объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров
Координация	Согласованность действий всех частей целой системы управления рисками, аппаратов управления и участников. Благодаря координации, можно достичь единства взаимоотношений объектов и субъектов управления, аппарата управления и каждого работника

Продолжение табл. 1

1	2
Стимулирование	Повышение заинтересованности в результате своего труда каждого финансового менеджера и прочих специалистов
Контроль	Проверка организации работы по уменьшению степени риска Сбор информации происходит благодаря контролю, основываясь на которой вносятся корректировки в финансовые программы, организацию финансовых работ и риск-менеджмента

Стоит отметить, что от качества выполнения каждой из мер по улучшению стратегических решений в условиях неопределённости и риска зависит успех разработанного стратегического плана действий в целом, что в конечном итоге повлияет на уровень неопределённости и риска на предприятии [3, с. 80].

В качестве общего подхода к разработке и принятию стратегических управленческих решений в условиях неопределённости и риска разработан наиболее полный и применимый на практике алгоритм (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм организации принятия стратегических управленческих решений в условиях неопределённости и риска

Как говорилось ранее, процесс организации стратегических управленческих решений в условиях неопределённости и риска обязан иметь чёткую технологию, которая будет предусматривать постановку и исследование среды, формирование, принятие и осуществление общей стратегии. Основываясь на опыте многих учёных, можно констатировать, что установленный порядок принятия и осуществления стратегических решений является несистематизированным соответствующим образом, а некоторые специалисты и руководители не до конца понимают технологию управления из-за недостаточности в использовании различных методов поиска стратегических решений [4, с. 150].

Данный процесс предполагает создание органа управления риском на предприятии, в который могут входить финансовые менеджеры, менеджеры по риску или соответствующие аппараты управления: секторы страховых операций, секторы венчурных инвестиций, отдел по рисковому вложению капитала и другие. Такие секторы или отделы – структурные подразделения финансовой службы хозяйствующего субъекта. Функциональные характеристики отдела рисковом вложений капитала представлены на рис. 3.

Рис. 3. Функциональные характеристики отдела рисковом вложений капитала

Следует подчеркнуть, что отдел рисковом вложений капитала в соответствии с уставом хозяйствующего субъекта может выполнять также и другие необходимые функции:

- осуществление венчурных и портфельных инвестиций, то есть рисковом вкладов средств с учётом действующего законодательства и устава хозяйствующих субъектов;
- разработка условий по страхованию и перестрахованию, установление величины ставок по страховым операциям;
- ведение соответствующей бухгалтерской, статистической и оперативной отчётности по рисковом вкладам.

Также информационное обеспечение устойчивого развития можно назвать действенным механизмом при работе с общей стратегией социальных и экономических реформ, исследованием деятельности организаций [5, с. 186].

Следует отметить, что предприятия на любом этапе жизненного цикла стабильно сталкиваются с рисками, то есть угрозами финансовых потерь, которые формируются под влиянием как внутренних, так и внешних факторов среды, поэтому приоритетным для эффективной работы является умение качественно управлять рисками в конкретной макроэкономической ситуации.

Благодаря эффективно разработанной стратегии управления рисками на предприятии можно преодолеть трудности и обеспечить предприятию получение стабильной прибыли. Формирование этой стратегии является очень сложной задачей, требующей серьёзного подхода к аналитической работе, умения находить эффективные решения и применять новейшие методики.

Разработка стратегических решений при управлении рисками предполагает несколько взаимосвязанных этапов:

- анализ настоящей стратегии;
- анализ ассортимента продукции или услуг;
- разработка единой стратегии.

От качественного выполнения каждого этапа напрямую зависит успешность общего сформированного плана мероприятий в целом. Какие бы стратегические шаги не были предприняты, они не дадут ожидаемого результата, если не подкреплены адекватными аналитическими данными [6, с. 20].

В процессе управления рисками особое значение приобретает инновационная деятельность предприятия. Создание финансовых механизмов обеспечения инновационной деятельности хозяйствующих субъектов должно играть одну из главных ролей в формировании конкурентоспособности государства и повышении эффективности осуществления производственной деятельности [7, с. 296].

Основными проблемами в сфере управления рисками считаются проблемы, связанные с оценкой степени риска принимаемых стратегических решений:

- разработка мероприятий по учёту риска при принятии стратегических решений;
- выработка представлений о допустимых уровнях риска предприятия в системе его предпочтений;
- обоснование условий и возможного противодействия участвующим рискам;
- разработка мер, позволяющих снизить риск или избежать его.

В широком смысле, управление рисками – это особая разновидность деятельности предпринимателя или менеджера, направленная как на ослабление воздействия неблагоприятных или нежелательных внутренних и внешних факторов риска на результаты бизнеса, так и на использование благоприятных влияний данных факторов, которые обеспечивают дополнительные полезные результаты или же прочие преимущества по сравнению с конкурентами.

Цель управления рисками в сфере экономики – повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе защиты от возникновения множества рисков. В процессе управления рисками необходимо снизить влияние факторов риска на результаты бизнеса (рис. 4).

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределённости и риска менеджер сталкивается с необходимостью проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, связанных с нейтрализацией, удержанием, передачей рисков или снижением их степени. Кроме того, в условиях неопределённости и риска менеджеру необходимо использовать специальные приёмы и методы разработки и принятия решений. В связи с данными ситуациями следует выделить пути решения проблем принятием стратегических решений в условиях неопределённости и риска (рис. 5).

Рис. 4. Особенности стратегических решений по управлению рисками

Рис. 5. Факторы, способствующие решению проблем по принятию стратегических решений в условиях неопределённости и риска

Таким образом, благодаря данным воздействиям на проблемы с принятием стратегических решений в условиях неопределённости и риска, будут решены ряд проблем, и в дальнейшем скажется благоприятно не только для предприятий, а и для экономики в целом.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок. Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в сфере предпринимательства всё большее внимание уделяется вопросам, связанным с наблюдением, предупреждением и устранением на предприятиях рискованных и неопределённых ситуаций. Обязательным фактором на предприятии является внедрение стратегических решений, которые необходимы для эффективного управления предприятием и заключаются в предвидении, уменьшении и устранении негативных последствий неопределённости и риска.

Список использованных источников

1. Филиппова Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 46-55.
2. Голубков Е.П. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для вузов / Е.П. Голубков. – Москва: Юрайт, 2020. – 290 с.
3. Малюк В.И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития: учебник и практикум для вузов / В.И. Малюк. – М.: Юрайт. – 2020. – 361 с.
4. Фролов Ю.В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и проектирование бизнес-процессов: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. / Ю.В. Фролов. – М.: Юрайт, 2020. – 154 с.
5. Нехайчук Ю.С. О некоторых вопросах информационного обеспечения стратегического развития региона / Ю.С. Нехайчук, Е.А. Фомина, Т.М. Королева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 1. – С. 186-190.
6. Афондикова Е.Ю. Финансовые риски: методы оценки и подходы к управлению на предприятии / Е.Ю. Афондикова, О.В. Титова, А.А. Попова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 3 (23). – С. 19-35.
7. Пшеничная В.П. Зарубежный опыт стимулирования финансирования инновационной деятельности предприятия / В.П. Пшеничная, А.К. Джачвлиани // Экономика и управление: тенденции и перспективы: Материалы II Межвузовской ежегодной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01-02 марта 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – С. 295-302.

УДК 658:005

DOI

СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЕНОВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обозначены основные аспекты системности в управлении. Рассмотрены научные подходы к определению «система управления», изучена системность субъекта и объекта управления, систематизированы принципы